

NUEVA POBLACIÓN DEL SIJÚ DE SABANA (*ATHENE CUNICULARIA*) PARA CUBA

YARODDY RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

Calle-H #370 e/ 2 y 3 Lugones, Código: 65 300 Ciego de Ávila, Cuba

Resumen.— En febrero de 1997, dos individuos de Sijú de Sabana fueron escuchados y observados al sur de Jagüeyal, lo que constituye una nueva localidad para la especie en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba.

Abstract.— A NEW POPULATION OF BURROWING OWL (*ATHENE CUNICULARIA*) FOR CUBA. In February 1997, two Burrowing Owls were heard and observed south of Jagüeyal, Ciego de Ávila, a new locality for the species in Cuba.

EL SIJÚ DE SABANA (*Athene cunicularia florida-na*) es una subespecie residente en Cuba, Isla de Pinos, Bahamas, Florida y en algunas regiones de Georgia (Garrido 1975, Raffaele *et al.* 1998, Hoyo *et al.* 1999). Su distribución en el archipiélago cubano estaba históricamente vinculada a los suelos arenosos de Pinar del Río, Isla de Pinos, Matanzas, Guantánamo y algunos cayos (Coco y Guillermo) del archipiélago Sabana-Camagüey, pero ninguna observación había reportado a esta especie en el territorio de la provincia de Ciego de Ávila.

El 16 de diciembre de 1996, un campesino de la localidad de Jagüeyal, 25 km al sur de la ciudad de Ciego de Ávila, me comentó haber encontrado una pequeña cueva en la tierra con tres pichones de "lechuzas" mientras se encontraba levantando una cerca para el ganado en las sabanas al sur de esa localidad. El 20 de febrero de 1997, un amigo y yo tuvimos la oportunidad visitar el Monte Santa Barbara (10 km al sur de Jagüeyal), y acampar en una sabana bordeada de bosques. Nuestra intención era realizar un inventario de la avifauna local y comprobar si era cierta la existencia de la Grulla (*Grus canadensis nesiotus*) en la región. En la madrugada del día 21, mientras descansábamos dentro de nuestra tienda de campaña escuchamos, entre las 02:30 y 03:15 hr, un canto similar a un *cuek-peck peck peck ... cuek pe-peck peck peck peck* que nos llamó la atención. Como estaba oscuro, no nos fue posible ver en ese momento a las aves que lo producían, pero en cambio, si pudimos marcar la dirección de donde provenía el canto.

Al amanecer comenzamos la búsqueda, y entre la baja vegetación encontramos una cueva en el suelo

que parecía vacía. De repente, y muy cerca de nosotros, volaron a baja altura dos aves que fueron a posarse algunos metros más distantes. Al observarlas detalladamente pudimos comprobar que se trataba de dos individuos de Sijú de Sabana. Ya de regreso, y a sólo 12 m de distancia, vimos otro individuo de la misma especie posado sobre un tronco tumbado en la tierra. Aunque sólo observamos tres individuos en el área, pudiera ser que en la zona habite una población desconocida hasta la fecha.

A nuestro regreso pudimos corroborar el canto escuchado con las grabaciones realizadas por Reynard y Garrido (1988) y en efecto, eran similares. Al consultar estas observaciones con otros ornitólogos, tanto Orlando Garrido como Carlos Wotzkow (comun. pers.) me han confirmado que estas aves suelen cantar tarde en la noche, o bien entrada la madrugada.

LITERATURA CITADA

- GARRIDO, O. H. Y F. GARCÍA MONTAÑA. 1975. Catálogo de las aves de Cuba. Aca. Cienc. Cuba, La Habana.
- HOYO, J. DEL, A. ELLIOTT Y J. SARGATAL (eds.). 1999. Barn-owls to hummingbirds, *in* Handbook of the birds of the world. Vol. 5. Linx Ed., Barcelona.
- RAFFAELE, H., J. WILEY, O. GARRIDO, A. KEITH, AND J. RAFFAELE. 1998. A guide to the birds of the West Indies. Princeton Univ. Press, New Jersey.
- REYNARD, G., Y O. H. GARRIDO. 1988. Bird songs in Cuba/Cantos de aves en Cuba. Cornell Lab. Ornithol., Ithaca, New York.